

УДК 616-009.3

**БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ****PARKINSON'S ILLNESS: PREVALENCE OF THE DISEASE FROM THE POINT OF
VIEW OF MEDICAL STATISTICS**©**Пугачева В. С.***Ставропольский государственный медицинский университет
г. Ставрополь, Россия, mila-95-79@mail.ru*©**Pugacheva V.***Stavropol State Medical University,
Stavropol, Russia, mila-95-79@mail.ru*©**Карпов С. М.***д-р мед. наук
Ставропольский государственный медицинский университет,
г. Ставрополь, Россия, karpov25@rambler.ru*©**Karpov S.***Dr. habil.
Stavropol State Medical University,
Stavropol, Russia, karpov25@rambler.ru*©**Вышлова И. А.***канд. мед. наук
Ставропольский государственный медицинский университет
г. Ставрополь, Россия
irisha2801@yandex.ru*©**Vishlova I.***MD
Stavropol State Medical University
Stavropol, Russia, irisha2801@yandex.ru*©**Муравьев К. А.***д-р. мед. наук
Ставропольская ГКБ №3, г. Ставрополь, Россия*©**Muraviyov K.***Dr. habil.
Stavropol City Clinical Hospital №3
stacionar3@mail.ru*

Аннотация. Паркинсонизм — неврологический синдром, характеризующийся сочетанием акинезии, ригидности, тремора покоя и постуральной неустойчивости, является прогрессирующим дегенеративным заболеванием центральной нервной системы. Приводимые в отчетах тревожные цифры заставляют думать, что в последние два десятилетия заболеваемость паркинсонизмом увеличилась. Во всех странах мира отмечается рост сосудистых поражений головного мозга, обусловленных гипертонической болезнью и атеросклерозом. Изменения же сосудов мозга являются одной из главных причин развития паркинсонизма. Паркинсонизм, как правило, печальная «привилегия» людей пожилого возраста. Чаще всего первые симптомы болезни появляются между 50–60 годами.

Abstract. Parkinsonism — a neurological syndrome characterized by a combination of akinesia, rigidity, resting tremors, and postural instability, it is a progressive degenerative disease

of the central nervous system. Quoted in reports alarming figures make you think that in the last two decades, the incidence of parkinsonism increased. In all countries of the world has been an increase of vascular brain lesions caused by hypertension and atherosclerosis. Changes in the blood vessels of the brain are one of the main causes of Parkinson's disease development. Parkinsonism is usually sad “privilege” elderly. Most often the first symptoms appear between 50–60 years.

Ключевые слова: паркинсонизм, эпидемиология, статистика.

Keywords: Parkinson's disease, epidemiology, statistics.

Эпидемиологические исследования указывают на то, что болезнь Паркинсона (БП) наблюдается во всех этнических группах и встречается с равной частотой у мужчин и женщин. По данным ВОЗ, в мире страдают БП более 4 млн. человек [51]. При этом неуклонно растет число случаев заболевания и увеличивается количество больных в возрасте от 30 до 40 лет. Рост заболеваемости в мире связывают с увеличением продолжительности жизни, но могут играть роль и другие факторы (например, экологические). В России около 100 тыс. пациентов, страдающих БП. Отмечаются низкие показатели заболеваемости и смертности. Имеются сложности с диагностикой этого заболевания, особенно на ранних стадиях, так как диагноз БП ставится в первую очередь на основании клинических проявлений и течения заболевания.

Цель: оценить распространенность болезни Паркинсона в мире.

Результаты и их методы и обсуждения: БП второе по частоте (после болезни Альцгеймера) нейродегенеративное заболевание. На ее долю приходится в среднем от 60 до 80% всех случаев. Разброс эпидемиологических данных достаточно велик. Цифры общей распространенности БП различны для каждой из стран и имеют следующие диапазоны по количеству случаев на 100 000 населения (данные литературного обзора): Северная Америка: США 107–329; Канада 126–244,4; Южная Америка: Аргентина 656,8; Боливия 50,2; Бразилия 330; Колумбия 31; Карибский бассейн: Куба 135; Азия: Восточная Азия: Китай 12,4–522; Корея 370; Япония 61,3–306,6; Юго-Восточная Азия: Сингапур 300; Тайвань 130,1; Южная Азия: Индия 328,3; Западная Азия: Израиль 240; Австралия: Австралия 107–414; Океания: Новая Зеландия 76; Африка: Ливия 31,4; Эфиопия 7; Танзания 20, Нигерия 58–67; Европа: Западная Европа: Острова Фарерские 183–206, Германия 183, Испания 122–170, Италия 104–168, Финляндия 120–166, Англия 121–139, Португалия 135, Франция 121–320, Шотландия 103, Норвегия 102, Швеция 76–115; Восточная Европа: Эстония 152, Россия 139,9–238, Польша 66, Болгария 137–164 [2]. Различия данных может быть следствием разных причин, от влияния экологических и наследственных факторов, до различий в методологии, дизайне исследований и в распределении изучаемого населения по возрастным группам. К примеру, при несоблюдении популяционной основы в исследовании в Германии среди людей, живущих в частных санаториях, были получены парадоксальные значения распространенности БП — 12 500 на 100 000 населения [30]. В работе Campenhausen S. (2005 г.), посвященной анализу эпидемиологических исследований БП в Европе, из 28 европейских стран только для 14 стран имеются данные по распространенности и для 11 стран по заболеваемости [24]. Анализ общей распространенности БП в Европе показал интервал значений от 108 до 257 случаев на 100 000 населения. При изучении только старшей возрастной группы (более 65 лет) распространенность имеет более высокие показатели — от 1 280 до 1 500 на 100 000 населения [18]. При определении распространенности БП необходимо учитывать так же распределение больных по стадиям заболевания. Данное распределение указано не во всех исследованиях, следовательно, приводит к погрешности в определении распространенности заболевания, так как в исследованиях принимают участие преимущественно больные, с повышенной активностью на начальных стадиях заболевания [32].

Другой источник неоднородности показателей распространенности — это различия в диагностических критериях. De Rijk M. C. (1997 г.) показал, что изменение диагностических критериев может уменьшить до 36% количество распознанных случаев БП [28]. Наиболее часто в настоящее время используют критерии Банка головного мозга Общества болезни Паркинсона Великобритании. Критерии включают в себя диагностику синдрома паркинсонизма, а также исключают и подтверждающие болезнь Паркинсона. Кроме того, на этот результат влияет уровень профессионализма исследователей. По данным Hughes A. J. (1992 г.), до 24% диагнозов БП являются «ложноположительными», даже когда установлены экспертами [36]. Возможна значительная ошибка в распространенности как следствие «ложноотрицательных результатов», имеется в виду, что распространенность может быть недооценена [23]. Сравнение распространенности БП затрудняют различные категории возраста изучаемого населения. Одни исследования ограничиваются возрастной категорией более 75 лет (Dias J. A., 1994), другие более 80 (Schrag A., 2000), более 90 лет (Claveria L. E., 2002) и даже более 95 лет (Vande Vijver, D. A., 2001) [26, 29, 43, 47]. Для получения адекватных показателей распространенности, позволяющих сравнивать данные различных стран и различных исследователей, необходима стандартизация по полу, возрасту, структуре населения, проживающего на данной территории. При проведении этих анализов возможно достаточно выраженное изменение значений, что соответствует более реальным цифрам для данного населения в целом. Fall P. A. (1996 г.) при проведении исследований в Швеции определил общую распространенность БП как 115 случаев на 100 000 жителей, а после проведения по возрастной стандартизации по Европейскому Стандартному Населению показатель распространенности уменьшился до 76 на 100 000 населения [31]. При определении распространенности косвенным путем, по показателям рядом расположенных стран, получаются недостоверные данные. Так, в работе Dorsey R. (2007 г.) показатели распространенности в Бразилии оценены по Боливии, с определением распространенности БП в Бразилии как 443 случая на 100 000 населения, а исследования, проведенные непосредственно в Бразилии (Barbosa M. T., 2006), показали общую распространенность на порядок ниже — 330 на 100 000 населения [20, 29]. Из этого следует, для правильной оценки распространенности паркинсонизма необходимо соблюдение нескольких критериев. Наиболее важно: соблюдение достаточной популяционной базы; включение в исследование лиц всех возрастных групп, диагностика БП должна проводиться опытным специалистом с использованием установленных критериев. За последнее десятилетие выполнено только несколько исследований с оценкой изменения распространенности БП за определенный временной промежуток. В Западной Японии в сплошном исследовании в городе Yonago (Yamawaki M., 2009) отмечено увеличение цифр распространенности. Стандартизированная распространенность в 1980 году составила 145,8, в 1992 году 147,0 и в 2004 году 166,8 больных на 100 000 населения. Авторы объясняют такое увеличение распространенности БП старением населения. В исследованиях, проведенных в США и Великобритании (Porter V., 2006, Rocca W. A. 2001), напротив, не выявлено изменений распространенности БП за последние 30 лет [41, 42].

Имеется четкая связь распространенности болезни Паркинсона с возрастом и повышение показателей в определенных возрастных группах. В исследовании (Porter V., 2006), проведенном в Северо-Восточной Англии в 2001 г., общая распространенность в группе 75–79 лет и свыше 90 лет составила 1 115 (для мужчин) и 1 134 (для женщин) на 100 000 населения, при средних цифрах общей распространенности в группах 70–74, 80–90 лет от 724 до 837 на 100 000 населения [41]. Подобное значительное увеличение отмечено и в других работах и зависит, первоначально, от числа выявленных случаев в определенной возрастной группе. В Испании (Benito-León J., 2003), распространенность в возрасте 80–84 года составила 3,2% (24 случая из 739, что соответствует распространенности 3 247 на 100 000 населения), в других группах распространенность составила 1,5%–1,9%, т.е. почти в 2 раза меньше [21]. Исследования в районах Испании (Bergareche A., 2004 г.) также

указывают на повышение распространенности с увеличением возраста: показатели увеличились с 0,3% для тех, кто в возрасте 65–74 года, до 2,5% и 2% для возрастной группы 75–84 и старше 85 лет соответственно. Выявленное снижение распространенности после 85 лет исследователи объясняют уменьшением численности исследуемой группы [22]. Исследования, проведенные в других регионах мира, имеют схожие с Европой тенденции. В Японском городе Yonago (Yamawaki M., 2009 г.) в исследовании за 2004 год, по данным из ЛПУ, отмечается значительное увеличение распространенности в группе 75–79 лет (1 256,9 на 100 000 населения) по сравнению с возрастной группой 70–74 года (562,3 на 100 000 населения) и снижение распространенности в возрасте после 90 лет (871,5 на 100 000 населения). В Австралийском популяционном исследовании, а именно в г. Сидней, с 1997 по 1999 год (Mehta P., 2007) распространенность достигала максимума в группе 70–79 лет (820 на 100 000 населения) и снижалась после 80 лет (560 на 100 000 населения) [38]. При этом наблюдались разные тенденции. Приводятся различные соотношения распространенности мужчин к женщинам, от самого высокого до самого низкого в зависимости от страны исследования: Танзания 2,72; Испания 2,55–2,06; Тайвань 2,4; США 1,91–1,0; Финляндия 1,7; Норвегия 1,58–1,35; Нидерланды 1,54; Франция 1,4; Канада 1,21–1,16; Португалия 1,08; Сан-Марино 1,02; Швеция 1,0; Аргентина 1,0; Эстония 1,0; Финляндия 1,0; Италия 0,98; Нидерланды 1,00–0,92; Япония 0,71–0,67. Campenhausen S. (2005 г.), в обзоре статей по эпидемиологии паркинсонизма, указывается на парадоксальную очевидность увеличенной распространенности для мужчин в Европейской популяции. Обнаруженное повышение распространенности для мужчин в 1,5–2 раза в одних исследованиях, не подтверждается другими. В Италии (Casetta I., 1990) в 1987 году указано на преобладание распространенности БП среди женщин (219,05 на 100 000 населения) и среди мужчин (160,17 на 100 000 населения) [25]. В неевропейских исследованиях повышение распространенности у женщин выявлено только в Японии. Так, по данным Kimura H. (2002 г.), у женщин распространенность определена как 91 случай на 100 000 населения, а у мужчин 61,3 на 100 000 населения [37]. По последним исследованиям в 2004 году проведенным Yamawaki M., сохраняется повышенная распространенность БП среди женщин японского населения (227,5 на 100 000 населения) в сравнении с мужчинами (128,2 на 100 000 населения) [50]. В исследовании 1998 года, по данным амбулаторных служб Северного Уэльса (Hobson P., 2005), не найдено значимых различий в распространенности БП от пола: среди мужчин распространенность составляла 113 случаев на 100 000 населения и 97 случая на 100 000 населения у женщин [35]. Подобные результаты опубликованы и по Испании в сквозном исследовании 1996–1999 годах (Bergareche A., 2004), где указано на отсутствие значимых различий в распространенности в зависимости от пола: распространенность паркинсонизма составляла 1,3% среди мужчин и 1,6% среди женщин [25]. В той же Испании в сквозном исследовании в 1994–1995 годах (Benito-León J., 2003) распространенность среди мужчин была значимо выше и составляла 1,9%, среди женщин — 1,2% [21].

Имеется достаточно большой разброс данных по заболеваемости БП в мире. Общая заболеваемость как количество случаев БП на 100 000 населения в год имеет следующий диапазон (данные литературного обзора): Северная Америка: США 11,1–20,5; Канада 8,0–19,3; Африка: Ливия 4,5; Азия: Восточная Азия: Китай 1,5; Япония 10,3–16,9; Юго-Восточная Азия: Сингапур 32, Тайвань 10,4; Южная Азия: Индия — нет данных; Западная Азия: Израиль — нет данных; Австралия: 84 (в группе старше 55 лет); Европа: Западная Европа: Австрия 7; Италия 10–326,3; Испания 186,8; Фарерские острова 21,1; Норвегия 12,6; Великобритания 19; Нидерланды 11,5; Италия 10,1; Швеция 7,9; Финляндия 14,9; Исландия 16; Восточная Европа: Эстония 16,8; Польша 12,6; Россия 1,88–16,3. Заболеваемость отличается от страны к стране и даже имеет разный показатель в пределах самой страны в зависимости от места, типа исследования. Диапазон общей заболеваемости на 100 000 населения в год составляет от 1,5 случаев в Китае до 326 случаев в возрастной группе старше 60 лет в Италии. Для определения случая заболевания необходимо знать дату начала

заболевания. Диагностика болезни Паркинсона на ранних стадиях весьма проблематична, да и пациенты нередко не могут вспомнить дату появления первых симптомов [38]. Оптимальное определение начала заболевания — это дата начала первых симптомов, указанная самим пациентом, если пациент обследован вскоре после начала данных симптомов (т. о. пациент еще помнит начало), а не день постановки диагноза, как указано в некоторых исследованиях. Исследования по заболеваемости должны быть проспективными, т. е. пациенты должны прослеживаться в течение долгого времени после установления диагноза, этим достигается большая точность диагноза [46]. Многие авторы для повышения качества диагностики случая заболевания используют так называемое экранирование, т. е. поэтапную диагностику с первичным и повторным обследованием пациента [16, 20]. Twelves D. (2003 г.) провел поиск статей с 1966 года по 2001 год по проблеме заболеваемости БП в мире с использованием системы поиска и базы данных Medline и Embase [46]. Проведенный анализ показал, что практически во всех исследованиях стандартизированные уровни заболеваемости БП составили 16–19 случаев на 100 000 населения ежегодно. В определении заболеваемости имеет значение и методология представления данных. В Японии (Morioka S., 2002) заболеваемость БП различалась от 15,9 до 19,3 случаев на 100 000 населения в зависимости от региона. После стандартизации показателей по возрасту, используя модель японского населения за 1985 год, различия в заболеваемости Паркинсона значительно уменьшились и были в диапазоне от 9,9 до 10,8 случаев на 100 000 населения [40]. Наименьший уровень заболеваемости БП в мире найден на Африканском континенте, по исследованию в Ливии (район Бенгази), выполненному в 1985 году (Ashok P. P.). Заболеваемость составила 4,5 случая на 100 000 населения в год [17]. По данным Twelves D. (2002 г.) в большинстве исследований в мире средний возраст начала симптомов составляет 60–65 лет. Только у 4–10% пациентов дебют заболевания отмечается до 40 лет [44, 48]. Все проведенные в мире работы указывают на увеличение заболеваемости с возрастом 50. Исследования в Нидерландах (de Lau L. M., 2004) показали постоянный рост заболеваемости с возрастом. Вместе с тем, исследование на Гавайях (США) в 1994 году (Morens D. M., 1996) показало пиковый уровень заболеваемости между 70 и 79 годами с последующим снижением уровня [27, 39]. Предположительно данный факт связан с трудностями в идентификации заболевания у очень пожилых пациентов. По результатам исследования в Италии (Baldereschi M., 2003), выявлено удвоение уровня заболеваемости между 75–79 годами (149 случаев на 100 000 населения в год) и 80–84 годами (419 случаев на 100 000 населения в год) [19]. Twelves D. (2003) показал непрерывный рост заболеваемости даже в 90 лет и выше. Динамика заболеваемости БП в мире и Европе в течение определенного промежутка времени показана лишь в некоторых исследованиях. По данным исследований в США с 1976 по 1990 годы, заболеваемость БП устойчиво сохранялась в пределах 13,5 случаев на 100 000 населения год [42].

Показатели заболеваемости БП в Финляндии не только не увеличились за последние десятилетия, а даже имеют тенденцию к снижению и составили 15,7 случая на 100 000 населения в год в 1971 году и 14,9 случая на 100 000 населения в год в 1992 году [37]. В Японии, наоборот, имеется тенденция к увеличению заболеваемости. Так, в 1992 году заболеваемость составила 9,8 случая, а в 2004 году уже 10,3 случая на 100 000 населения, что, вероятно, связано со старением населения. Имеются различные данные по заболеваемости БП среди мужчин и женщин. Большинство исследований отмечают более раннее начало заболевания у мужчин. В испанской провинции Наварра средний возраст начала заболевания составил 67,5 лет у мужчин и 72,6 года у женщин. В Японии средний возраст начала БП у мужчин был 68,08 лет, у женщин 69,08 лет [50]. Меньший средний возраст начала БП указан в исследовании из Швеции, но также более раннее начало было характерно для мужчин — в 65,2 года, у женщин — в 66,1 года [31]. В проведенном исследовании заболеваемости в Эстонии, где средний возраст пациентов на начало заболевания составил 68,8 года, не было найдено отличий между мужчинами и женщинами в

возрасте начала симптомов [45]. По данным Наахта С. А. (2007 г.), эпидемиологические наблюдения о более низком уровне заболеваемости и более высоком возрасте начала БП у женщин могут быть объяснены более высокими физиологическими уровнями дофамина в стриатуме, возможно из-за активности эстрогенов [38]. Вместе с тем, имеется работа (Granieri E., 1991), подчеркивающая повышенную заболеваемость БП у женщин в Италии [33].

В России единственное крупное исследование паркинсонизма проводилось в СССР с 1969 год по 1971 год выборочно в 6 городах разных географических зон [10]. Сбор данных выполнен по обращаемости во все типы лечебно-профилактических учреждений и на основании материалов специально проводимых выборочных осмотров. Общий уровень распространенности составил 63,9 случая на 100 000 населения и 184,6 случая на 100 000 населения после 40 лет. Результаты изучения заболеваемости болезни Паркинсон в различных регионах России за последние 10 лет представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОН В РОССИИ

<i>Место исследования</i>	<i>Кол-во случаев БП</i>	<i>Распространенность на 100 000 населения</i>	<i>Заболеваемость на 100 000 населения в год</i>
Смоленск	21	198	муж. — 1,4, жен. — 3,5
Московская область, Солнечногорский район	12	139,9	16,3
Красноярск	653	62,72	нет данных
Петрозаводск	537	нет данных	1,88
Томск	нет данных	238	нет данных
Респ. Башкортостан	1622	68,6	3
Воронеж	155	75	нет данных
Краснодар	нет данных	114,4	8,6
Иркутская область	нет данных	55,15	нет данных
Иваново	нет данных	102,8	нет данных
Могилев	нет данных	108,7	нет данных
Респ. Северная Осетия — Алания	нет данных	173,3	20,6
Самарская обл.	нет данных	125	8,2
Респ. Татарстан	нет данных	120,4	8,2
Алтайский край	нет данных	122,2	13,5
Ямало-Ненецкий авт. округ	нет данных	40,7	4,9
Магаданская обл.	нет данных	38,4	4,8
Республика Тыва	нет данных	16,9	3
Чукотский авт. округ	нет данных	7,8	0

Большинство исследований в России проводилось на основе обращаемости и лишь одно сплошное популяционное исследование в Солнечногорском районе Московской области [7]. Показатели распространенности и заболеваемости БП значительно отличаются по регионам. Максимальный показатель распространенности отмечен в Томске — 238 случаев на 100 000 населения, минимальный в Москве в 1975 году — 27 случаев на 100 000 населения [5, 10]. В исследованиях за последние годы показатель распространенности также отличается значительной вариабельностью от 55,15 случаев на 100 000 населения

в Иркутской области до 198 случаев на 100 000 населения в Смоленске [11, 13]. При анализе распространенности по возрасту и полу также имеются неоднозначные выводы. В Солнечногорском районе Московской области распространенность паркинсонизма среди мужчин в возрасте более 65 лет превышала таковую среди женщин более чем в 2 раза, как и в Красноярском крае (мужчины — 54,5%, женщины — 45,5% женщин) [6, 9]. В то же время в Смоленске отмечено преобладание БП среди женщин трудоспособного возраста по сравнению с мужчинами, но в группе больных старше 60 лет показатель распространенности был одинаков для обоих полов, а в возрастной группе старше 80 лет преобладали мужчины [13]. Показатели общей распространенности БП в России различаются не только по территориям, но и по годам проведенных исследований, так в Краснодаре с 1975 года по 2007 год показатель распространенности увеличился в 1,3 раза — с 89,6 до 114,4 случаев на 100 000 населения. Заболеваемость и распространенность имеют широкий диапазон показателей [12]. Минимальная заболеваемость выявлена в Карелии — 1,88 случая на 100 000 населения в год, а максимальная в Московской области, Солнечногорском районе за 2001–2003 годы — 16,3 случая на 100 000 населения в год [10, 22]. Обращает на себя внимание волнообразная динамика показателя общей заболеваемости в Чукотском автономном округе при отсутствии зарегистрированных первичных случаев БП. В Республике Северная Осетия — Алания в 2010–2011 г. г. отмечался рост общей и снижение первичной заболеваемости. Такая же картина наблюдается в Республике Татарстан в 2009–2010 г. г., в Алтайском крае в 2010–2011 г. г. и других субъектах РФ. В Чукотском автономном округе за последние 3 года не было зарегистрировано ни одного случая как первичной заболеваемости БП, так и ни одного случая смерти от БП при наличии на учете пациентов с БП [51, 54]. Это связывают с высокой обеспеченностью врачами–неврологами (1,96 на 10 000 населения) в этом регионе. В Ставропольском крае, по данным Медицинского информационно–аналитического центра, пациентов с БП в 2015 году было зарегистрировано 1275 пациента, из них под диспансерным наблюдением находились 735 человек. В 2013 году было зарегистрировано 1256 случаев от всего населения, под диспансерным наблюдением находилось 726, а в 2014 году общее количество зарегистрированных составило 1236, под диспансерным наблюдением было 756. Результаты изучения БП в Ставропольском крае представлены в Таблице 2. Имеющаяся вариабельность показателей по распространенности и заболеваемости свидетельствует не столько о территориальных различиях паркинсонизма, сколько о разной методологии проведения исследований и несоблюдении стандартов эпидемиологических исследований, что затрудняет дальнейший сравнительный анализ по регионам. В ряде случаев имеется недостаточная популяционная основа, отсутствует стандартизация результатов, это все приводит к поспешным выводам и неправильному обобщению результатов исследований на общий объем популяции.

Таблица 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОН В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Год	Общее количество зарегистрированных с Болезнью Паркинсона на 100 000 населения	Общее количество, находящихся под диспансерным наблюдением (абсолютное число)
2013	45	726
2014	44,2	756
2015	45,5	735

Заключение: Анализ литературы показал, что болезнь Паркинсона является одним из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний нервной системы, как в России, так и во всем в мире. Количество больных в мире ежегодно увеличивается. Наиболее часто страдают люди высокоразвитых стран.

Список литературы

1. Бурнусус Н. И., Карпов С. М. Биохимические маркеры в диагностике ранних форм болезни Паркинсона // Международный научно–исследовательский журнал. 2013. №10–5 (17). С. 13–14.
2. Байрамукова А. М., Ажахметова А. К., Карпов С. М. Эпидемиология болезни Паркинсона в различных странах мира // Успехи современного естествознания. 2013. №9. С. 20–21.
3. Власов В. В. Эпидемиология. М., 2006. С. 462.
4. Гланц С. Медико–биологическая статистика / пер. с англ. М.: Практика, 1998. С. 459.
5. Гашилова Ф. Ф. Клинические и параклинические аспекты паркинсонизма в Томске: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. Новосибирск, 2006.
6. Докадина Л. В. Паркинсонизм: Клинико–эпидемиологические аспекты и состояние амбулаторной помощи на регионарном уровне: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. М., 2004.
7. Левин О. С., Докадина Л. В. Эпидемиология Паркинсонизма и Болезни Паркинсона // Неврологический журнал. 2005, №5. С. 41–50.
8. Мироненко Т. В., Храмцов Д. Н., Карпов С. М., Стоянов А. Н., Вастьянов Р. С., Бакуменко И. К., Ямковая Т. Г. Комплексная коррекция моторных и нейровегетативных расстройств у пациентов с посттравматическим паркинсонизмом // Современные проблемы науки и образования. 2013. №5. С. 284.
9. Похабов Д. В., Абрамов В. Г., Нестерова Ю. В. Эпидемиология паркинсонизма (по материалам регистра в Красноярском крае) // Руководство для врачей по материалам 1 Национального конгресса. М., 2008. С. 20–27.
10. Роменская Л. Х. Вопросы эпидемиологии, клиники и фармакотерапии паркинсонизма: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. М., 1976.
11. Саютина С. Б., Валиулин М. А., Блохина И. А. Распространенность, диагностика и лечение болезни Паркинсона в Иркутской области: руководство для врачей: материалы 1-го Национального конгресса. М., 2008. С. 280.
12. Сичинава Д. К., Барабанова М. А. Эпидемиология паркинсонизма и болезни Паркинсона в Краснодарском крае: руководство для врачей: материалы 1-го Национального конгресса. М., 2008. С. 282.
13. Страчунская Е. Я. Паркинсонизм с позиции современных информационных концепций медицины. Смоленск, 2008. С. 208.
14. Шанхоева Д. Р., Карпов С. М. Призрачная этиология болезни Паркинсона // Международный научно–исследовательский журнал. 2013. №10–5 (17). С. 34–35.
15. Azoidis I., Burnusus N.I., Yashenko I.A., Karpov S.M. Modern aspects of diagnostics regarding parkinson's disease (PD). International journal of applied and fundamental research. 2014. №2. С. 24516.
16. Alves G., Müller B., Herlofson K., Hogenesch I., Telstad W., Aarsland D., Tysnes O. B., Larsen J. P. Incidence of Parkinson's disease in Norway. The Norwegian ParkWest study. J. Neurol. Neurosurg Psychiatry. 2009. №2. P. 1-18.
17. Ashok P. P., Radhakrishnan K., Sridharan R., Mousa M. E. Epidemiology of Parkinson's disease in Benghazi, North–East Libya. Clin Neurol Neurosurg. 1986. Vol. 88. №2. P. 109.
18. Baldereschi M., Di Carlo A., Rocca W. A., Vanni P. Parkinson's disease and parkinsonism in a longitudinal study: twofold higher incidence in men. Italian Longitudinal Study on Aging. Neurology. 2000. №11. P. 1358–1363.
19. Baldereschi M., Di Carlo A., Vanni P., Ghetti A., Carbonin P., Amaducci L., Inzitari D. Italian Longitudinal Study on Aging Working Group. Lifestyle-related risk factors for Parkinson's disease: a population-based study. Acta Neurol Scand. 2003. №10. P. 239.
20. Barbosa M. T., Caramelli P., Maia D. P., Cunningham M. C., Guerra H. L., Lima-Costa M. F., Francisco Cardoso F. Parkinsonism and Parkinson's Disease in the Elderly: A Community-Based Survey in Brazil (the Bambu´1 Study). Movement Disorders. 2006. Vol. 21. №6. P. 800–808.

21. Benito-León J., Bermejo-Pareja F., Rodríguez J., Molina J.A., Gabriel R., Morales J. M. Prevalence of PD and other types of parkinsonism in three elderly populations of central Spain. *Mov Disord.* 2003. Vol. 18. №3. P. 267-274.
22. Bergareche A., De La Puente E., López de Munain A., Sarasqueta C., de Arce A., Poza J. J., Martí-Massó J. F. Prevalence of Parkinson's disease and other types of Parkinsonism. A door-to-door survey in Bidasoa, Spain. *J Neurol.* 2004. №3. P. 340.
23. Bermejo F., Gabriel R., Vega S., Morales J. M., Rocca W. A., Anderson D. W. Problems and issues with door-to-door, twophase surveys: an illustration from central Spain. *Neuroepidemiology.* 2001. Vol.20. №4. P. 225-231.
24. Campenhausen S., Bornschein B. Prevalence and incidence of Parkinson's disease in Europe. *European Neuropsychopharmacology.* 2005. №15. P. 473-490.
25. Casetta I., Granieri E., Govoni V., Tola M.R., Paolino E., Monetti V.C., Caniatti L. Epidemiology of Parkinson's disease in Italy. A descriptive survey in the U.S.L. of Cento, province of Ferrara, Emilia-Romagna. *Acta Neurol (Napoli).* 1990. №8. P. 284.
26. Claveria L. E., Duarte J., Sevillano M. D., Perez-Sempere A., Cabezas C., Rodriguez F., de Pedro-Cuesta J. Prevalence of Parkinson's disease in Cantalejo, Spain: a door-to-door survey. *Mov. Disord.* 2002. Vol.17. №2. P. 242-249.
27. De Lau L. M., Giesbergen P. C., de Rijk M. C., Hofman A. Koudstaal P. J., Breteler M. M. Incidence of parkinsonism and Parkinson disease in a general population. The Rotterdam Study. *NEUROLOGY.* 2004. №63. P. 1240-1244.
28. De Rijk M.C., Tzourio C., Breteler M.M., Dartigues J.F., Amaducci L., Lopez-Pousa S., Manubens-Bertran J.M. Prevalence of parkinsonism and Parkinson's disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson's disease. *J. Neurol Neurosurg Psychiatry.* 1997. Vol. 62. №1. P. 5-10.
29. Dias J. A., Felgueiras M. M., Sanchez J. P., Gonçalves J. M. The prevalence of Parkinson's disease in Portugal. A population approach. *Eur J Epidemiol.* 1994. № 6. P. 763.
30. Evers S., Obladen M., 1994. Epidemiology and therapy of Parkinson disease in inpatient nursing homes. *Gerontol.* 1994. Vol. 27. №4. P. 270-275.
31. Fall P. A., Axelson O., Fredriksson M., Hansson G., Lindvall B., Olsson J.E., Granérus A. K. Age-Standardized Incidence and Prevalence of Parkinson's Disease in a Swedish Community. *J Clin Epidemiol.* 1996. Vol. 49. №6. P. 637-641.
32. Fahn S. Parkinsonism. Complications of long-term levodopa therapy. In: L. P. Ronald, editor. *Merritt's Textbook of Neurology.* 9-th ed. New York, Williams&Wilkins;1995: p. 726.
33. Granieri E., Carreras M., Casetta I., Govoni V., et al. Parkinson's disease in Ferrara, Italy, 1967 through 1987. *Arch Neurol.* 1991. №48. P. 854-857.
34. Haaxma C. A., Bloem B. R., Borm G. F., Oyen W. J. Gender differences in Parkinson's disease. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.* 2007. Vol.78. №8. P. 819-824.
35. Hobson P., Gallacher J., Meara J. Cross-sectional survey of Parkinson's disease and parkinsonism in a rural area of the United Kingdom. *Mov Disord.* 2005. Vol. 20. №8. P. 995-998.
36. Hughes A. J., Ben-Shlomo Y., Daniel S. E., Lees A. J. What features improve the accuracy of clinical diagnosis in Parkinson's disease: a clinicopathologic study. *Neurology.* 1992. №2-4. P. 1142-1146.
37. Kuopi A. M., Marttila R. J., Helenjus H., Rinne U. K., Changing epidemiology of Parkinson's disease in southwestern Finland. *Neurology.* 1999, Vol. 52. №2. P. 302-308.
38. Mehta P., Kifley A., Wang J. J., Rochtchina E., Mitchell P., Sue C. M. Population prevalence and incidence of Parkinson's disease in an Australian community. *Intern Med J.* 2007. Vol. 37. №12. P. 812-814.
39. Morens D. M., Davis J. W., Grandinetti A., Ross G. W., Popper J. S. Epidemiologic observations on Parkinson's disease: Incidence and mortality in a prospective study of middle-aged men. *Neurology.* 1996. №46. P. 1044-1050.

40. Morioka S., Sakata K., Yoshida S., Nakai E., Shiba M., Yoshimura N., Hashimoto T. Incidence of Parkinson disease in Wakayama, Japan. *J. Epidemiol.* 2002. Vol. 12. P. 403-407.
41. Porter B., Macfarlane R., Unwin N., Walker R. The Prevalence of Parkinson's Disease in an Area of North Tyneside in the North-East of England. *Neuroepidemiology.* 2006. Vol. 26. P. 156-161.
42. Rocca W. A., Bower J. H., McDonnell S. K., Peterson B. J., Maraganore D. M. Time trends in the incidence of Parkinsonism in Olmsted County, Minnesota. *Neurology.* 2001. Vol. 57. P. 462-467.
43. Schrag A., Ben-Shlomo Y., Quinn N. P. Cross sectional prevalence survey of idiopathic Parkinson's disease and Parkinsonism in London. *BMJ.* 2000. Vol. 321. P. 21-22.
44. Stewart A. Factor, William J. Weiner Parkinson's Disease. *Diagnosis and Clinical Management.* 2008. P. 819.
45. Taba P., Asser T. Incidence of Parkinson's disease in Estonia. *Neuroepidemiology.* 2003. Vol. 22. №1. P. 41-45.
46. Twelves D., Perkins K. S., Counsell C. Systematic review of incidence studies of Parkinson's disease. *Mov Disord.* 2003. Vol. 18. №1. P. 19-31.
47. Van de Vijver D. A., Stricker B. H., Breteler M. M., Roos R. A., Porsius A. J., de Boer A. Evaluation of antiparkinsonian drugs in pharmacy records as a marker for Parkinson's disease. *//Pharm. World Sci.* 2001. Vol. 23. №4. P. 148-152.
48. Van Den Eeden S.K., Tanner C.M., Bernstein A.L., Fross R.D., Leimpeter A., Bloch D.A., Nelson L. M. Incidence of Parkinson's Disease: Variation by Age, Gender, and Race/Ethnicity. *Am J Epidemiol.* 2003. Vol. 157. P. 1015-1022.
49. Yamawaki M., Kusumi M., Kowa H., Nakashima K. Changes in prevalence and incidence of Parkinson's disease in Japan during a quarter of a century. *Neuroepidemiology.* 2009. Vol. 32. P. 263-269.

References:

1. Burnusus N. I., Karpov S. M. Biohimicheskie markery v diagnostike rannih form bolezni Parkinsona. *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal.* 2013. № 10-5 (17). P. 13-14.
2. Bajramukova A. M., Azhahmetova A. K., Karpov S. M. Jepidemiologija bolezni parkinsona v razlichnyh stranah mira. *Uspehi sovremennogo estestvoznaniya.* 2013. № 9. P. 20-21.
3. Vlasov V. V. *Epidemiologija. M., 2006. P. 462.*
4. Glanc Stenton. *Mediko-biologicheskaja statistika / per. s angl. M.: Praktika, 1998. p. 459.*
5. Gashilova F. F. *Klinicheskie i paraklinicheskie aspekty parkinsonizma v Tomske. // F. F. Gashilova: : Avtoref. diss. ... kand. med. nauk. Novosibirsk, 2006.*
6. Dokadina L. V. *Parkinsonizm: Kliniko-jepidemiologicheskie aspekty i sostojanie ambulatornoj pomoshhi na regionarnom urovne: Avtoref. diss. ... kand. med. nauk. M., 2004.*
7. Levin O. S., Dokadina L. V. *Jepidemiologija Parkinsonizma i Bolezni Parkinsona. Nevrologicheskij zhurnal.* 2005, №5. P. 41–50.
8. Mironenko T. V., Hramcov D. N., Karpov S. M., Stojanov A. N., Vastjanov R. S., Bakumenko I. K., Jamkovaja T. G. *Kompleksnaja korrakcija motornyh i nejrovegetativnyh rasstrojstv u pacientov s posttravmaticheskim parkinsonizmom. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija.* 2013. № 5. P. 284.
9. Pohabov D. V., Abramov V. G., Nesterova Ju. V. *Jepidemiologija parkinsonizma (po materialam registra v Krasnojarskom krae). Rukovodstvo dlja vrachej po materialam 1 Nacional'nogo kongressa. M. 2008; p. 20-27.*
10. Romenskaja L. H. *Voprosy jepidemiologii, kliniki i farmakoterapii parkinsonizma: Avtoref. diss. ... kand. med. nauk. M., 1976.*
11. Sajutina S. B., Valiulin M. A., Blohina I. A. *Rasprostranennost', diagnostika i lechenie bolezni Parkinsona v Irkutskoj oblasti: rukovodstvo dlja vrachej: materialy 1-go Nacional'nogo kongressa. M., 2008. P. 280.*
12. Sichinava D. K., Barabanova M. A. *Jepidemiologija parkinsonizma i bolezni Parkinsona v Krasnodarskom krae: rukovodstvo dlja vrachej: materialy 1-go Nacional'nogo kongressa. M., 2008. P. 282.*

13. Strachunskaja E. Ja. Parkinsonizm s pozicii sovremennyh informacionnyh koncepcij mediciny. Smolensk, 2008. P. 208.
14. Shanhoeva D. R., Karpov S. M. Prizrachnaja jetiologija bolezni Parkinsona // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 2013. № 10-5 (17). P. 34-35.
15. Azoidis I., Burnusus N. I., Yashenko I. A., Karpov S. M. Modern aspects of diagnostics regarding parkinson's disease (PD) // International journal of applied and fundamental research. 2014. № 2. P. 24516.
16. Alves G., Müller B., Herlofson K., Hogenesch I., Telstad W., Aarsland D., Tysnes O. B., Larsen J. P.//Incidence of Parkinson's disease in Norway. The Norwegian ParkWest study. J. Neurol. Neurosurg Psychiatry. 2009. №2. P. 1-18.
17. Ashok P. P., Radhakrishnan K., Sridharan R., Mousa M. E. Epidemiology of Parkinson's disease in Benghazi, North-East Libya. Clin Neurol Neurosurg. 1986. Vol. 88. №2. P. 109.
18. Baldereschi M., Di Carlo A., Rocca W. A., Vanni P. Parkinson's disease and parkinsonism in a longitudinal study: twofold higher incidence in men. Italian Longitudinal Study on Aging. Neurology. 2000. №11. P. 1358-1363.
19. Baldereschi M., Di Carlo A., Vanni P., Ghetti A., Carbonin P., Amaducci L., Inzitari D. Italian Longitudinal Study on Aging Working Group. Lifestyle-related risk factors for Parkinson's disease: a population-based study. Acta Neurol Scand. 2003. №10. P. 239.
20. Barbosa M. T., Caramelli R., Maia D. P., Cunningham M. C., Guerra H. L., Lima-Costa M. F., Francisco Cardoso F. Parkinsonism and Parkinson's Disease in the Elderly: A Community-Based Survey in Brazil (the Bambu'1 Study). Movement Disorders. 2006. Vol. 21. №6. P. 800–808.
21. Benito-León J., Bermejo-Pareja F., Rodríguez J., Molina J.A., Gabriel R., Morales J. M. Prevalence of PD and other types of parkinsonism in three elderly populations of central Spain.//Mov Disord. 2003. Vol. 18. №3. P. 267-274.
22. Bergareche A., De La Puente E., López de Munain A., Sarasqueta C., de Arce A., Poza J. J., Martí-Massó J. F. Prevalence of Parkinson's disease and other types of Parkinsonism. A door-to-door survey in Bidasoa, Spain. J Neurol. 2004. №3. P. 340.
23. Bermejo F., Gabriel R., Vega S., Morales J. M., Rocca W. A., Anderson D. W. Problems and issues with door-to-door, twophase surveys: an illustration from central Spain. Neuroepidemiology. 2001. Vol. 20. №4. P. 225-231.
24. Campenhausen S., Bornschein B. Prevalence and incidence of Parkinson's disease in Europe. European Neuropsychopharmacology. 2005. №15. P. 473-490.
25. Casetta I., Granieri E., Govoni V., Tola M.R., Paolino E., Monetti V.C., Caniatti L. Epidemiology of Parkinson's disease in Italy. A descriptive survey in the U.S.L. of Cento, province of Ferrara, Emilia-Romagna. Acta Neurol (Napoli). 1990. №8. P. 284.
26. Claveria L. E., Duarte J., Sevillano M. D., Perez-Sempere A., Cabezas C., Rodriguez F., de Pedro-Cuesta J. Prevalence of Parkinson's disease in Cantalejo, Spain: a door-to-door survey. Mov. Disord. 2002. Vol. 17. № 2. P. 242-249.
27. De Lau L. M., Giesbergen P. C., de Rijk M. C., Hofman A. Koudstaal P. J., Breteler M. M. Incidence of parkinsonism and Parkinson disease in a general population. The Rotterdam Study. NEUROLOGY. 2004. №63. P. 1240-1244.
28. De Rijk M. C., Tzourio C., Breteler M.M., Dartigues J. F., Amaducci L., Lopez-Pousa S., Manubens-Bertran J. M. Prevalence of parkinsonism and Parkinson's disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson's disease. J. Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997. Vol. 62. №1. P. 5-10.
29. Dias J. A., Felgueiras M. M., Sanchez J. P., Gonçalves J. M. The prevalence of Parkinson's disease in Portugal. A population approach. Eur J Epidemiol. 1994. № 6. P. 763.
30. Evers S., Obladen M., 1994. Epidemiology and therapy of Parkinson disease in inpatient nursing homes. Gerontol. 1994. Vol. 27. №4. P. 270-275.

31. Fall P. A., Axelson O., Fredriksson M., Hansson G., Lindvall B., Olsson J.E., Granérus A. K. Age-Standardized Incidence and Prevalence of Parkinson's Disease in a Swedish Community. *J Clin Epidemiol.* 1996. Vol. 49. №6. P. 637-641.
32. Fahn S. Parkinsonism. Complications of long-term levodopa therapy. In: L. P. Ronald, editor. *Merritt's Textbook of Neurology.* 9-th ed. New York, Williams&Wilkins;1995: p. 726.
33. Granieri E., Carreras M., Casetta I., Govoni V., et al. Parkinson's disease in Ferrara, Italy, 1967 through 1987. *Arch Neurol.* 1991. №48. P. 854-857.
34. Хаама С. А., Блоем В. Р., Борм Г. Ф., Ойен В. Ж. Gender differences in Parkinson's disease. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.* 2007. Vol. 78. №8. P. 819-824.
35. Hobson P., Gallacher J., Meara J. Cross-sectional survey of Parkinson's disease and parkinsonism in a rural area of the United Kingdom. *Mov Disord.* 2005. Vol. 20. №8. P. 995-998.
36. Hughes A. J., Ben-Shlomo Y., Daniel S. E., Lees A. J. What features improve the accuracy of clinical diagnosis in Parkinson's disease: a clinicopathologic study. *Neurology.* 1992. №2-4. P. 1142-1146.
37. Kuopi A. M., Marttila R. J., Helenjus H., Rinne U. K., Changing epidemiology of Parkinson's disease in southwestern Finland. *Neurology.* 1999, Vol. 52. №2. P. 302-308.
38. Mehta P., Kifley A., Wang J. J., Rochtchina E., Mitchell P, Sue C. M. Population prevalence and incidence of Parkinson's disease in an Australian community. *Intern Med J.* 2007. Vol. 37. №12. P. 812-814.
39. Morens D. M., Davis J. W., Grandinetti A., Ross G. W., Popper J. S. Epidemiologic observations on Parkinson's disease: Incidence and mortality in a prospective study of middle-aged men. *Neurology.* 1996. №46. P. 1044-1050.
40. Morioka S., Sakata K., Yoshida S., Nakai E., Shiba M., Yoshimura N., Hashimoto T. Incidence of Parkinson disease in Wakayama, Japan // *J. Epidemiol.* 2002. Vol. 12. P. 403-407.
41. Porter B., Macfarlane R., Unwin N., Walker R. The Prevalence of Parkinson's Disease in an Area of North Tyneside in the North-East of England. *Neuroepidemiology.* 2006. Vol. 26. P. 156-161.
42. Rocca W. A., Bower J. H., McDonnell S. K., Peterson B. J., Maraganore D. M. Time trends in the incidence of Parkinsonism in Olmsted County, Minnesota. *Neurology.* 2001. Vol. 57. P. 462-467.
43. Schrag A., Ben-Shlomo Y., Quinn N. P. Cross sectional prevalence survey of idiopathic Parkinson's disease and Parkinsonism in London. *BMJ.* 2000. Vol. 321. P. 21-22.
44. Stewart A. Factor, William J. Weiner Parkinson's Disease. *Diagnosis and Clinical Management.* 2008. P. 819
45. Taba P., Asser T. Incidence of Parkinson's disease in Estonia. *Neuroepidemiology.* 2003. Vol. 22. №1. P. 41-45.
46. Twelves D., Perkins K. S., Counsell C. Systematic review of incidence studies of Parkinson's disease. *Mov Disord.* 2003. Vol. 18. №1. P. 19-31.
47. Van de Vijver D. A., Stricker B. H., Breteler M. M., Roos R. A., Porsius A. J., de Boer A. Evaluation of antiparkinsonian drugs in pharmacy records as a marker for Parkinson's disease. *Pharm. World Sci.* 2001. Vol. 23. №4. P. 148-152.
48. Van Den Eeden S. K., Tanner C. M., Bernstein A.L., Fross R. D., Leimpeter A., Bloch D. A., Nelson L. M. Incidence of Parkinson's Disease: Variation by Age, Gender, and Race/Ethnicity. *Am J Epidemiol.* 2003. Vol. 157. P. 1015-1022.
49. Yamawaki M., Kusumi M., Kowa H., Nakashima K. Changes in prevalence and incidence of Parkinson's disease in Japan during a quarter of a century. *Neuroepidemiology.* 2009. Vol. 32. P. 263-269.

Работа поступила в редакцию
04.04.2016 г.

Принята к публикации
08.04.2016 г.